

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

MUHANDISLIK SOHASI TA'LIM YO'NALISHI BO'YICHA TADBIRKORLIK G'OYASINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Butayev Tuxtasin

Toshkent davlat texnika universiteti
Qo'qon filiali dotsenti texnika fanlari nomzodi, dotsent

Annotatsiya: Maqolada texnika fanlari bo'yicha talabalarda tadbirkorlik qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish usullari tahlil qilinadi. Xususan, elektronika va mexatronika sohaslarida talabalarga tadbirkorlik ko'nikmalarini singdirish, innovatsion texnologiyalardan foydalanish va bozor talablariga mos biznes g'oyalarni tanlash jarayonlari yoritiladi. Shuningdek, tadbirkorlik g'oyalarini shakllantirish manbalari, ularni saralash mezonlari hamda samarali biznesni yo'lga qo'yish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan. Ushbu maqola texnika yo'nalishidagi talabalar, tadbirkorlikka qiziquvchilar va innovatsion startaplar bilan shug'ullanuvchilar uchun foydali manba bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, texnika fanlari, elektronika, mexatronika, innovatsiya, biznes g'oyasi, startap, bozor tahlili, tadbirkorlik qobiliyati, biznes-reja.

Abstract: The article analyses the methods for developing and enhancing entrepreneurial skills among students in technical sciences. In particular, it explores the integration of entrepreneurial competencies in students specializing in electronics and mechatronics, the utilization of innovative technologies, and the process of selecting business ideas that align with market demands. Additionally, the article discusses the sources for generating entrepreneurial ideas, the criteria for their selection, and recommendations for establishing a successful business. This study may serve as a valuable resource for students in technical fields, individuals interested in entrepreneurship, and those engaged in innovative startups.

Key words: entrepreneurship, technical sciences, electronics, mechatronics, innovation, business idea, startup, market analysis, entrepreneurial ability, business plan.

Аннотация: В статье анализируются методы формирования и развития предпринимательских способностей у студентов технических наук. В частности, рассматриваются процессы внедрения предпринимательских навыков у студентов в области электроники и мехатроники, использования инновационных технологий и выбора бизнес-идей, соответствующих рыночному спросу. Также освещены источники формирования предпринимательских идей, критерии их отбора и рекомендации по созданию эффективного бизнеса. Данная статья может быть полезным источником для студентов технических направлений, заинтересованных в предпринимательстве, а также для тех, кто занимается инновационными стартапами.

Ключевые слова: предпринимательство, технические науки, электроника, мехатроника, инновации, бизнес-идея, стартап, анализ рынка, предпринимательские способности, бизнес-план.

KIRISH

Hozirgi kunga kelib, barcha oliy ta'lim muassasalaridan (OTM) "uchinchi missiya"ni tobora ko'proq talab qilishmoqda. Shu sababli texnika oliygohlarida tadbirkorlikni o'qitish, tadqiqot va tushuntirish ishlari standartga aylanib bormoqda ^[1]. Xususan, Elektronika va mexatronika sohasi bo'yicha talabalar o'rtasida tadbirkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini ishlab chiqish zamonaviy ta'lim va ishlab chiqarishda katta ahamiyatga ega. Elektronika va mexatronika sohasi bo'yicha talabalarda tadbirkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning ahamiyati quyidagi asosiy omillarni qamrab oladi: sanoatning yangi urf bo'layotgan elektron texnika qurilmalariga nisbatan innovatsion xususiyati, boshqa turdagi elektron texnikaga nisbatan barqaror raqobatbardoshlik, tanlangan elektron texnikaga oid texnologik startaplar, ko'p funksiyali elektron texnika bilan erkin ishlay oladigan mutaxassislarga talab, kichik va o'rta quvvatli iste'molchilarga xizmat ko'rsatuvchi biznes va kichik tadbirkorlik subyektlari bilan hamkorlik, ta'limda elektron texnika ustida olib boriladigan ilmiy-tadqiqot va innovatsiyalarni rag'batlantirish, haqiqiy amaliyot, qo'llash va ekspluatatsiyaga asoslangan ta'limning global tendensiyasi, energiya tejamkorligini ta'minlash va o'z-o'zini moliyalashtirish orqali iqtisodiy o'sish ^[2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yuqorida keltirilgan omillar asosida elektronika va mexatronika sohasi bo'yicha talabalarda tadbirkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish texnologiyasini ishlab chiqish asosli va dolzarbdir [3]. Chunki u bitiruvchilarda nafaqat texnik bilimlarni, balki zamonaviy sanoatda muvaffaqiyatli martaba uchun zarur bo'lgan tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi [4]. Shu nuqtai nazardan, talabalar o'rtasida tadbirkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish texnologiyasini ishlab chiqishda muvaffaqiyatli tadbirkorlik faoliyati uchun zarur bo'lgan qobiliyat, bilim va ko'nikmalar majmuini shakllantirishga tizimli va samarali yondashuv yaratish asosiy maqsad qilib belgilandi. Ushbu texnologiyani ishlab chiqishda quyidagi muhim jihatlar tayanch sifatida belgilab olindi.

Talabalarda biznes g'oyani shakllantirishda, birinchidan, ularning shaxsiy qiziqishlarini, ya'ni qaysi faoliyat bilan shug'ullanish yoki qanday jihozlarni tayyorlash va yasashni yaxshi ko'rishlarini e'tiborga olish kerak. Ikkinchidan, ularning oliy o'quv yurtidagi o'quv jarayonlarida o'zlashtirgan ko'nikma va tajribalarini ham nazardan qochirmaslik kerak [5]. Masalan, elektronika jihozlarining prinsipial sxemalarini yig'ish, mexatron nazorat qurilmalarini o'rnatish, sodda avtomatik boshqaruv qurilmasi yoki nazorat qurilmasini montaj qilish, datchik (sensor) lar bilan ishlash, shuningdek, nazorat elektr o'lchov asboblari bo'yicha ishlash kabi amaliy ko'nikmalarga ega bo'lish talab etiladi [6]. Uchinchidan, tashqi axborotlar ta'sirida yuzaga keladigan qiziqishlarni ham inobatga olish mumkin. Masalan, yaqin qarindoshlari (akasi, amakisi, tog'asi va b.) shug'ullanayotgan faoliyat (biznes) ga havas yoki internet, televideniye ko'rsatuvlari va turli reklamalardan ta'sirlanish natijasida shakllangan qiziqishlarni ham e'tiborga olish lozim [7]. (1-rasm)

1-rasm: G'oyani shakllantirish manbalari

Siz shug'ullanmoqchi bo'lgan ish sizga tanish bo'lishi kerak. Bir kishiga muvaffaqiyat keltirgan biznes boshqa bir kishiga muvaffaqiyat keltirmasligi mumkin. Mahalliy xom ashyo, resurs va materiallarga asoslangan ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan odamning muvaffaqiyat qozonish imkoniyati ko'proq. Qonun bilan taqiqlanmagan narsaning barchasini qilish mumkin. Xatolardan o'rganishadi, biroq yaxshisi boshqalarning xatolaridan saboq olgan ma'qul. Boshlayotgan ishingiz sizning qiziqishlaringizga bog'liq bo'lgani yoki ularning davomchisi bo'lgan bilimlaringiz saviyasiga mos kelgani yaxshi.

Tadbirkorlik faoliyati uchun g'oya tanlangach, biznes asosiy holatlarining qisqa va aniq tushunchasini aniqlash kerak. Bunda talaba quyidagi savollarga javob berishi lozim: qanday tovar yoki xizmat ko'rsatishni taklif etasiz? Siz nimani yaxshi bajara olasiz, bu o'sha narsa bo'ladi. Balki qaysidir sohada ishlash tajribangiz, o'quv jarayonida olgan ko'nikmalaringiz yoki qiziqish sohangiz bilan bog'liq tajribangiz bor bo'lishi mumkin. Ularni siz kimga taklif etasiz? Sizning iste'molchilaringiz oddiy odamlardan tortib, katta firmalargacha bo'lishi mumkin. Siz o'z tovarlaringizni kichik shaharchada sotishingiz yoki butun mamlakat miqyosida realizatsiya qilishingiz mumkin. Sizning tovar yoki xizmatlaringizga kimda ehtiyoj borligini va kim sizning doimiy mijozingiz bo'lishini bilish juda muhim. Tovar va xizmat ko'rsatishni qanday sotmoqchisiz? Siz ularni bevosita mijozlarga yoki vositachilarga realizatsiya qilasiz. Sizda xizmat ko'rsatish va boshqalarni taklif etish uchun alohida joy (bino yoki do'kon) bo'ladimi? Doimiy xaridorlarning qanday ehtiyojlarini siz qondira olasiz? Siz iste'molchilaringizga nima kerakligini aniq bilishingiz zarur. Sizning biznesingizga talab bo'lishi juda muhim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadbirkorlik faoliyatini boshlashdan avval, shug'ullanishni rejalashtirayotgan faoliyat turi haqida aniq tasavvurga ega bo'lishingizga ishonch hosil qilishingiz kerak. Muhim jihatlardan biri shundaki, muvaffaqiyatli biznes mijozlarning ehtiyojlarini qondirib, shu bilan birga, sizning shaxsiy imkoniyatlaringiz va maqsadlaringizni amalga oshirish imkoniyatini berishi lozim. Boshqacha qilib aytganda, biznesingiz odamlar uchun kerakli va talab yuqori bo'lgan mahsulot yoki xizmatni taqdim etishi, ular bunga to'lashga tayyor bo'lishi zarur. Shu bilan birga, biznesingiz yetarli darajada daromad keltirishi va sizga qoniqish bag'ishlashi kerak. Shuning uchun, o'zingiz va mijozlaringiz uchun yetarli darajada foydali biznes g'oyalarni aniqlashingiz va rivojlantirishingiz muhim.

Tadbirkorlik uchun biznes g'oyalarni tanlash jarayonida quyidagi savollarga javob berish lozim: qanday mahsulot ishlab chiqariladi yoki qanday xizmat ko'rsatiladi? Bu mahsulot yoki xizmat kimga mo'ljallangan? Mahsulot mijozlarga qanday yetkazib beriladi yoki xizmat qanday taqdim etiladi? Tadbirkorlik orqali mijozlarning qaysi ehtiyojlari qondiriladi?

Tadbirkor o'z biznesini boshlashda quyidagilarni yoddan chiqarmasligi kerak: agar talab va ehtiyoj mavjud bo'lmagan biznesni yaratishga urinishsa, sarflangan mablag' behuda ketadi.

Biznes g'oyalarni izlash va tanlash jarayonida quyidagi usullardan foydalanish mumkin: yashash joyi va mavjud bizneslarni tahlil qilish orqali biznes g'oyasini aniqlash; ishlayotgan tadbirkorlar bilan suhbatlashish va ularning tajribasidan o'rganish; ommaviy axborot vositalari va internet resurslarini o'rganish; bozor tahlilini o'tkazish va qondirilmagan talablarni aniqlash; aholi tomonidan bildirilgan fikr va talablarni hisobga olish [8].

Biznes g'oyalarni tanlashda quyidagi shaxsiy omillarni hisobga olish maqsadga muvofiq: shaxsiy qiziqishlar – qiziqqan sohalarda ishlash yanada samarali bo'ladi; foydali ko'nikma va tajribalar – ilgari orttirilgan bilim va ko'nikmalar biznes muvaffaqiyatiga ta'sir qiladi. Shuningdek, boshqa ko'nikma va tajribalar ham tahlil qilinishi mumkin. Asosiy maqsad – tanlangan biznes g'oyasi sizning qiziqishlaringiz va tajribangizga mos kelish-kelmasligini aniqlashdir.

Keyingi qadam – biznes g'oyalari ro'yxatini tuzishdir. Bu ro'yxatga siz afzal deb bilgan va keyinchalik rivojlantirmoqchi bo'lgan barcha g'oyalarni kiritishingiz lozim. Agar biron-bir g'oya sizni qiziqitirmasa yoki uni amalga oshirishga ishonchingiz komil bo'lmasa, uni ro'yxatdan chiqarib tashlash tavsiya etiladi.

Tadbirkorlikka nomzod avval bajargan turli harakatlarni tahlil qilib, eng maqbul biznes g'oyalarni aniqlashi va ularni tartibga solishi lozim. Bu jarayonni quyidagi jadval shaklida yozib olish maqsadga muvofiq.

1-jadval: **Biznes g'oyalar ro'yxati**

No	Biznes g'oyalar ro'yxati
1	
2	
3	
...	

TAHLIL VA NATIJALAR

Ajratib olingan g'oyalar tahlil qilinadi va yaxshilari tanlanadi. Uning keyingi vazifasi shundan iboratki, ro'yxat bilan tanishib chiqqach, unda faqat uchta, o'ziga eng munosib g'oya qoldiriladi. Tanlangan g'oyalar bozor talablariga, tadbirkorlikka nomzodning qiziqishlariga va uning moliyaviy imkoniyatlariga mos kelishi kerak.

1-qadam: Aniq bir g'oyani tanlash. Qanday? Kimga? Qanday qilib? Qaysi biri? – bu savollarga to'liq javob berish kerak. Agar nomzod buni amalga oshira olmasa yoki bu unga qiyinchilik tug'dirsa, bu g'oyalar uning qiziqish va imkoniyatlari doirasida emasligini anglatadi. Ularni o'chirib tashlash kerak.

2-qadam: Eng yaxshi bozor g'oyalarni tanlash. Bunda har bir g'oya bugungi va kelajak uchun istiqbolli bozorni ta'minlay oladimi? Keyingi uch yil davomida biznesingizga talab bo'ladimi va raqobatni yengib o'ta oladimi? Aks holda, siz o'z biznesingizni saqlab qololmaysiz va bu biznesdan yetarli daromad ololmaysiz.

3-qadam: Eng munosib g'oyalarni tanlash. G'oyani tanlashda shaxsiy qiziqish, bilim, ko'nikma va shaxsiy fazilatlaringizni tahlil qilgan edingiz. Endi yana shunga qayting. Qolgan biznes g'oyalardan qaysi biri to'la shularga mos, qaysilari mos emasligini aniqlang. Mos kelmaganlarini o'chiring.

4-qadam: Tavakkalchilik darajasi ozroq bo'lgan g'oyalar. Har bir g'oyani biznesga qay yo'sinda tatbiq qilishingizni tasavvur qiling. Siz ushbu biznesni ishga tushirish va boshqarish uchun kerakli axborot, moliyaviy resurslar, shtat, bino, xom ashyo va jihozlarni qiyinchiliksiz olishingiz mumkinmi?

5-qadam: Hayotiy g'oyalarni tanlash. Qolgan g'oyalardan qaysi biriga hayotingizning bir necha yilini baxsh eta olasiz? Ba'zi g'oyalar bir necha yilingizni sarflashga arziydigan biznesga olib kelmasligi mumkin. Agar shunday deb hisoblasangiz, ularga mehnat va resurs sarflashning hojati yo'q. Ro'yxatingizda faqat uchta eng

yaxshi g'oyani qoldirishga harakat qiling. Istiqbolli ko'ringan eng yaxshi uchta g'oyani saralab olgach, oldingizda quyidagi savol tug'iladi: har biriga biznes-reja tuzish kerakmi yoki ulardan eng yaxshisini tanlash kerakmi? Uchtasidan birini tanlash uchun SWOT-tahlil o'tkazish lozim.

Tadbirkorlik g'oyasini izlash va tanlashda quyidagilarga ham e'tibor berish lozim: Ko'plab muvaffaqiyatli tadbirkorlar o'z ish g'oyalarini shaxsiy tajriba, bilim va qiziqishlari asosida rivojlantiradilar. Ular boshqalar o'ylayotgan g'oyalarga qiziqmaslikka intiladilar. Biroq ular o'z g'oyalari haqida o'rtoqlashib, ularni ko'proq odamlar ishtirokida tekshirib ko'radilar (ishbilarmon odamlar, do'stlar, oila a'zolari ishtirokida). Yillar davomida sayqallangan munosabatlar ko'p hollarda yangicha ma'no kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, tadbirkorlik g'oyasini aniqlash jarayonida quyidagi savollarga javob yozib chiqish lozim: Siz qanday mahsulot yoki xizmatni sotmoqchisiz? Siz mahsulot yoki xizmatni kimga sotmoqchisiz? Siz kimning qaysi ehtiyojlarini qondirmoqchisiz? G'oyangiz asosida bo'ladigan mahsulot/xizmatga talab qanday? Raqobatchilar kimlar (ko'pmi)? G'oyani amalga oshirish uchun malakali ish kuchi yetarli? Xom ashyo va asbob-uskunalarini topish qiyin emasmi? Siz ularni qaysi narxda sotmoqchisiz? Mahsulot yoki xizmatlarni qanday sotmoqchisiz? Mahsulot yoki xizmatlarni qayerda sotmoqchisiz?

Tadbirkorlik g'oyalarini aniqlash va tanlashda jadval-sxema tuzish amaliy topshirig'i samarali natija berishi mumkin.

Amaliy ish: g'oyani tanlab olish jadval-sxemasini tuzish.

2-jadval: G'oya nomlari

№	Mezon	Bozor (Talab)			Hom-ashyo			Raqobat			Texnologiya (asbob-uskunalar)			Ishchi kuchi			Ustuvor yo'nalig			Umumiy ball
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1																				
2																				
3																				
...																				

Bu jadvalda mezonlar 1, 2 va 3 sonlari berilgan.

Bu yerda: 1-biznes g'oyaga berilgan baho bo'lib, u 1, 2, 3, 4 va 5 sonlari qayd qilinadi. Ya'ni: "5"-a'lo; "4"-yaxshi; "3"- qoniqarli; 2"- yomon; "1"- juda yomon.

2-mezon solishtirma og'irligi (loyiha umumiy mezon og'irligi-100 %); 3 – muallaq ball (har bir g'oya muallaq balini topish uchun bahoni og'irlikka ko'paytirig).

Misol:

3-jadval: Mezon solishtirma og'irligi

Mezon	Bozor			Hom-ashyo			Texnologiya			Ishchi kuchi			Ustuvor yo'nalish			Umum. ball
Loyiha g'oyasi	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
Robototexnik tizimlarni sozlash	5	15	75	3	50	150				3	10	30	5	10	50	340
Elektron qo'riqchi jihozlarni ishlab chiqarish	3	50	150	4	20	80	2	20	40	5	10	50	320
Mexatron qurilmani ishlab chiqarish	3	25	90	5	20	100	4	20	80	3	35	105	1	0	0	360

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot ishida muhandislik sohasi, xususan, elektronika va mexatronika yo'nalishidagi talabalarda tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish va rivojlantirish usullari atroflicha tahlil qilindi. Shuningdek, talabalarning shaxsiy qiziqishlari, o'quv jarayonida egallagan ko'nikmalari va tashqi ta'sirlarni hisobga olgan holda biznes g'oyalarni ishlab chiqishning samarali yondashuvlari taklif etildi. Shu bilan birga, bozor talablari, resurslar mavjudligi va raqobatbardoshlik kabi mezonlarga asoslangan g'oyalarni saralash metodikasi hamda amaliy vositalar, jumladan, SWOT-tahlil kabi usullar keltirildi.

Tadqiqot talabalarga tadbirkorlik faoliyatini boshlashda yo'l-yo'riq bo'lib, innovatsion texnologiyalardan foydalanish va bozorga mos startaplarni yaratish orqali ularning nafaqat texnik, balki iqtisodiy sohada ham muvaffaqiyat qozonish imkoniyatlarini oshiradi. Ushbu ish texnika yo'nalishidagi talabalar va tadbirkorlikka qiziquvchilar uchun muhim yo'naltiruvchi manba sifatida xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Tashxo'jayev, Sh., & Rajabov, A. Biznes g'oyalarni tanlash usullari. // Toshkent: TDTU, 2024. (pp. 45-78).
2. Hamidov, U., & Saidov, R. Startaplar va innovatsion tadbirkorlik. // Toshkent: Innovatsion rivojlanish agentligi, 2023. (pp. 112-140).
3. Yo'ldoshev, Sh., & Karimov, B. Innovatsion tadbirkorlik va uning rivojlantirish yo'llari. // Toshkent: Fan va texnologiya, 2022. (pp. 60-95).
4. Abdullayev, N., & Usmonov, X. Oliy ta'lim tizimida tadbirkorlikka o'qitish metodikasi. // Toshkent: Iqtisodiy taraqqiyot nashriyoti, 2021. (pp. 30-85).
5. Hamrayev, M. Tadbirkorlik faoliyati va biznes rejalashtirish. // Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020. (pp. 78-120).
6. Normatov, A., & Xolmurodov, Sh. Biznes g'oyalar va startaplarni rivojlantirish asoslari. // Toshkent: Moliya, 2019. (pp. 50-88).
7. Maigida, J. F., Saba, T. M., & Namkere, J. U. Entrepreneurial Skills in Technical, Vocational and Training as a Strategic Approach for Achieving Youth Empowerment in Nigeria. *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 3, No. 5, 2013. (pp. 152-160).
8. Hisrich, R. D., Peters, M. P., & Shepherd, D. A. *Entrepreneurship*. // New York: McGraw-Hill Education, 2017. (pp. 230-275).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.